

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдулаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдулаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Рахбархон Муртазаева К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ РОЛИ И ВКЛАДА УЗБЕКСКОГО НАРОДА В ПОБЕДУ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ.....	5
2. Юлдуз Эргашева ИЗ ИСТОРИИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ.....	13
3. Баходир Эшов ВАЖНОСТЬ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТОПОГРАФИИ И АРХИТЕКТУРЫ РАННИХ ГОРОДОВ.....	19
4. Шоҳистахон Улжаева, Акбар Даминов, Гўзал Тошева ТЕМУРИЙЛАР САЛТАНАТИ ЗИРОАТЧИЛИК ТАРИХИ МАНБАШУНОСЛИГИГА ОИД БАЪЗИ МАЪЛУМОТЛАР.....	25
5. Азиза Аминова ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	33
6. Sherali Allaberganov IKKINCHI JAHON URUSHI ARAFASIDA XORAZM VILOYATI IQTISODIYOTIDAGI O‘ZGARISHLAR.....	40
7. Sherali Allaberganov IKKINCHI JAHON URUSHI ARAFASIDA XORAZM VILOYATI AHOLISINING TURMUSH DARAJASI IJTIMOYIY HAYOTI.....	44
8. Тўлқин Ахмедов ТУРКИСТОН ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЛИГИ ТОҒЛИ ТУМАНЛАР БОШҚАРУВИ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИГА ДОИР ИШ ЮРИТИШ ҲУЖЖАТЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	48
9. Ixtiyor Voxodirov TURKISTON XALQ KOMISSARLAR SOVETINING O‘LKADAGI MAORIF SOHASIDA OLIB BORGAN SIYOSATI VA UNING XUSUSIYATLARI.....	56
10. G‘ulom Djumamurotov G‘AZNAVIYLAR TARIXIGA YANGI YONDASHUV.....	62
11. Зоҳиджон Исомиддинов ЎЗБЕКИСТОНДА XX АСРНИНГ 20-30 ЙИЛЛАРИДА МУТАХАССИСЛАР ТАЙЁРЛАШ ТИЗИМИДАГИ ЮТУҚ ВА МУАММОЛАР.....	67
12. Мадина Каримова БИБИ УБАЙДА ЗИЁРАТГОҲИ ХУСУСИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР (ЭТНОЛОГИК МАЪЛУМОТЛАР АСОСИДА).....	75
13. Muazzamxon Maxmudova OG‘ZAKI TARIXNING VUJUDGA KELISHI VA RIVOJLANISHI.....	79

14. Саодат Назарова ЎЗБЕК МАДАНИЯТИ ТАРИХИНИ ЎРГАНИШДА АРХИВ ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ ЎРНИ (XX АСРНИНГ 20 – 30-ЙИЛЛАРИ МИСОЛИДА).....	84
15. Фулом Одинаев ТОШКЕНТНИНГ БИРИНЧИ ЎЗБЕК ИРРИГАТОРИ САЙФИДДИН МАҚСУДХЎЖАЕВНИНГ ФАОЛИЯТИ ТАРИХИДАН.....	90
16. Мавлуда Рахманова ЎЗБЕКИСТОН ССРГА МАЖБУРИЙ КЎЧИРИЛГАН ХАЛҚЛАРНИНГ ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИДАН КЕЙИНГИ ИҚТИСОДИЙ ВА ИЖТИМОЙ ҲАЁТИ ТАРИХИ.....	94
17. Нодира Сафиходжаева АНДИЖОН, НАМАНГАН ВА ФАРҒОНА ВИЛОЯТЛАРИ БОЛАЛАР УЙЛАРИ ФАОЛИЯТИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИЛИШИ.....	99
18. Бозоргул Ўринова МАТБУОТ ВОСИТАЛАРИДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ МАСАЛАЛАР ТАРҒИБОТИ.....	108
19. Раҳимжон Ҳасанов ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНИДА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ ВА ЁШЛАР МАЪНАВИЯТИ.....	114

Зоҳиджон Расулович Исомиддинов,
Фарғона вилояти Бағдод тумани
2-ИДУМ директори
isomiddinovzohidjon221@gmail.com

ЎЗБЕКИСТОНДА XX АСРНИНГ 20-30 ЙИЛЛАРИДА МУТАХАССИСЛАР ТАЙЁРЛАШ ТИЗИМИДАГИ ЮТУҚ ВА МУАММОЛАР

For citation: Zoxidjon R.Isomiddinov. ACHIEVEMENTS AND PROBLEMS OF THE SPECIALIST TRAINING SYSTEM IN UZBEKISTAN IN THE 20-30S OF THE TWENTIETH CENTURY. Look to the past. 2024, Special issue 1, pp.67-74

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12259210>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада XX асрнинг 20-30-йилларида советларнинг Ўзбекистондаги кадрлар сиёсати, ундаги муаммолар ва ечилиши керак бўлган масалалар, Ўзбекистонда илк миллий кадрлар тайёрлайдиган олийгоҳларнинг очилиши ва фаолиятининг йўлга қўйилиши, мамлакатда илмий билимларнинг йўлга қўйилиши ва унинг дастлабки натижалари атрофлича турли манбалар асосида таҳлил этилган. Шунингдек, Республикада турли соҳаларнинг ривожланиши ва уларга керакли кадрлар тайёрлаш, жумладан, агроном, муҳандис, шифокор, ўқитувчи, иқтисодчи, ҳисобчи, тоғ-кон муҳандиси, механизаторлар етиштириб бериш, институтлар ва улар қошида шу соҳаларга ихтисослашган кафедраларнинг очилиши, пахтачиликнинг ривожлантиришдаги дастлабки қадамлар, илм кишиларнинг қатағон қилиниши очиб берилган.

Калит сўзлар: миллий кадрлар, мутахассислар, институтлар, қурлтой, совет ҳукумати, таълим ислоҳати, халқ хўжалиги, аспирантура, қатағон.

Зоҳиджон Расулович Исомиддинов,
Багдадский район Ферганской области,
Директор 2-го ИДУМ
isomiddinovzohidjon221@gmail.com

ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В УЗБЕКИСТАНЕ В 20-30-Е ГОДЫ XX ВЕКА

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается кадровая политика Советов в Узбекистане в 20-30-е годы 20 века, ее проблемы и вопросы, требующие решения, открытие и становление первых национальных университетов по подготовке кадров в Узбекистане, становление научных знаний в Узбекистане. страна и ее первоначальные результаты анализируются на основе

различных источников. Также развитие различных отраслей в республике и подготовка для них необходимых кадров, в том числе подготовка агрономов, инженеров, врачей, учителей, экономистов, бухгалтеров, горных инженеров, механиков, открытие институтов и кафедр, специализирующихся в этих областях. поля под ними, первые шаги в развитии хлопководства, Выявлены репрессии против учёных.

Ключевые слова: национальные кадры, специалисты, учреждения, съезд, Советская власть, реформа образования, народное хозяйство, аспирантура, репрессии.

Zoxidjon R.Isomiddinov,
Baghdad district of Fergana region.
Director of the 2nd IDUM
isomiddinovzohidjon221@gmail.com тел. (91) 737 81 00

ACHIEVEMENTS AND PROBLEMS OF THE SPECIALIST TRAINING SYSTEM IN UZBEKISTAN IN THE 20-30S OF THE TWENTIETH CENTURY

ABSTRACT

In this article, the personnel policy of the Soviets in Uzbekistan in the 20s and 30s of the 20th century, its problems and issues to be resolved, the opening and establishment of the first national personnel training universities in Uzbekistan, the establishment of scientific knowledge in the country and its initial results are analyzed based on various sources. Also, the development of various fields in the Republic and the training of the necessary personnel for them, including the training of agronomists, engineers, doctors, teachers, economists, accountants, mining engineers, mechanics, the opening of institutes and departments specialized in these fields under them, the first steps in the development of cotton farming, The repression of scholars has been revealed.

Index Terms: national personnel, specialists, institutions, congress, Soviet government, educational reform, national economy, post-graduate studies, repression.

Мавзунинг долзарблиги:

Совет даврининг энг мураккаб даври ҳисобланадиган XX асрнинг 20-30 йиллар тарихини турли манбалар орқали очиб бериш ва уни ҳар жихатдан таҳлил этиш, якин ўтишда содир бўлган воқеаларга ҳаққоний баҳо бериш имконини туғдиради. Большевиклар ҳокимиятни қўлга олганидан кейин бутун жамиятни ўз манфаатлари йўлида бўйсундиришга интилган ва бу борада тинимсиз амалий ҳаракатларни амалга оширган. Мазкур даврда мамлакатда малакали миллий кадрларни тайёрлаш ва уларнинг соҳаларда намунали фаолиятларини йўлга қўйиш муҳим аҳамият касб этган. Халқ хўжалигининг турли тармоқларнинг ривожланиши ва уларга муносиб кадрлар тайёрлаш тизимининг йўлга қўйиш мақсадида қатор билим юртлари, институтлар очилди. Қишлоқ хўжалигида пахтачилик ва пиллачилик соҳаларининг кенгайиши уларга муносиб кадрлар эҳтиёжини келтириб чиқарди. Натижада уни ривожлантириш учун илм-фанга катта эътибор берилди. Мазкур жараёнларни чуқур таҳлиллар асосида ўрганиш ва тадқиқ қилиш муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади.

Методлар:

Мазкур мақолада умум қабул қилинган тарихий методлар – тарихийлик, қиёсий-мантиқий таҳлил, кетма-кетлик, ҳолислик тамойиллари асосида XX аср 20-30-йилларида мамлакатда кадрлар тайёрлаш масаласи ва ундаги муаммоли жихатлар турли манбалар орқали ёритилган.

Тадқиқот натижалари:

XX асрнинг 20-30-йиллари тарихининг энг мураккаб даврларидан бири бўлиб, бутун жамият большевиклар манфаатларига бўйсундирилган эди. Тарихий манбаларнинг кўрсатишича, XX асрнинг 40-йилларнинг бошигача бўлган даврда Ўзбекистонда замонавий йўналишда мутахассислар, кадрлар тайёрлашга ўтилди ва бу борада кейинги тарихий-маданий ривожланишга ижобий таъсир ўтказган махсус, ўрта махсус ва олий малакали кадрлар

тайёрлаш тизимлари вужудга келди. Бироқ, бу соҳада ҳам, мустабид тузумнинг манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган маъмурий буйруқбозлик бошқариши ҳукмронлик қилган ва у мутахассислар тайёрлаш тизимларига ўз таъйиқини ўтказган.

Мазкур вақтда Ўзбекистонда индустриалаштиришни жадаллаштириш, қишлоқ хўжалигини ислоҳ қилиш ва маданий қурилиш вазифалари кўплаб мутахассис кадрлар тайёрлаш масаласини долзарб қилиб қуйди. Кадрлар тайёрлаш эса Ўзбекистоннинг техника-иқтисодий қолоқлигини тугатиш, республиканинг иқтисодий ва ижтимоий-маданий тараққиётини юқори марраларга олиб чиқишдан иборат тарихий вазифа билан узвий боғлиқ эди.

1929 йил май ойида бўлиб ўтган III Умумўзбек совет қурултойи қатнашчилари республикада агроном, муҳандис, шифокор, ўқитувчи ва бошқа мутахассислар сонини жадал кўпайтириш зарурлигини таъкидлади[1]. Қурултой ҳукуматга аҳолининг маълумот даражасини ошириш, касб-хунар ўқув юртлари тармоғини кенгайтириш, шунингдек, олий ўқув юртларида маҳаллий миллат вакиллари сонини кўпайтириш ва бу орқали олий маълумотли мутахассислар тайёрлаш аҳолини яхшилаш вазифасини юклаган.

1929 йилда Ўрта Осиё давлат университетининг муҳундис-мелиоратсия ва қишлоқ хўжалик факультетлари асосида Ўрта Осиё пахтачилик-ирригатсия политехника институти, тоғ-геология бўлими эса Ўрта Осиё геология-қидирув институтига айлантирилган. Иқтисодиёт факультети асосида Режалаштириш институти ташкил қилинди. 30-йиллар бошида бу институт Молия-иқтисод ҳамда Халқ хўжалик ҳисоби институтларига бўлинди. Ўрта Осиё Пахтачилик-ирригатсия политехника институти асосида эса Ўрта Осиё ипакчилик ва Ўрта Осиё қишлоқ хўжалик институтлари ҳамда Қишлоқ хўжалигини ирригатсиялаштириш ва механизатсиялаштириш муҳандислари институти ташкил этилди[2].

Ўзбекистон Давлат университети ҳозирги СамДУ тарих, геология, жуғрофия, биология-тупроқшунослик, филология, физика-математика факультетларидан ва 30 кафедралардан иборат бўлиб, 11 касб бўйича мутахассисларни тайёрлаган[3].

IV-Бутун Ўзбекистон Советлари қурултойи (1930 йил, июл) кадрлар муаммосини ҳал этишга ҳукумат диққатини яна бир бор жалб этди. У қабул қилган қарорда, Ўзбекистоннинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши малакали кадрлар тайёрлаш муаммосининг ҳал этилишига боғлиқ деб таъкидлади[4].

Шунинг учун республика ҳукумати техника олий ва ўрта махсус ўқув юртларини ташкил қилиш, саноат ва қишлоқ хўжалиги, биринчи галда унинг етакчи соҳаси бўлган пахтачилик учун юқори малакали кадрлар тайёрлашга қаратилган тадбирлар ишлаб чиқди. Бу собиқ СССРнинг пахта мустақиллигини таъминлаш талабларидан келиб чиққан эди.

Халқ хўжалигининг барча бўғинлари, қишлоқ хўжалиги юқори малакали агроном мелиоратор, иқтисодчи, режалаштирувчи мутахассис ва агроном-муҳандис каби кадрлар билан таъминлашни талаб этарди. Шу муносабат билан 1931 йил мартда Ўрта Осиё Пахтачилик-ирригатсия политехника институти негизида Ўрта Осиё қурилиш ва Ўрта Осиё йўл институтлари, Ўрта Осиё сув хўжалиги муҳандислари ва Ўрта Осиё энергомеханика институтлари вужудга келди.

Бундан ташқари, 30-йилларнинг бошларида Ўрта Осиё Қишлоқ хўжалик институти, Тошкент Темир йўл транспорти институти, Ўзбекистон қишлоқ хўжалик институти, Тошкент Тўқимачилик институти, Самарқанд ва Тошкент тиббиёт институтлари, Тошкент Молия-иқтисодиёт институти, Ўрта Осиё режа институти, Ўрта Осиё қишлоқ хўжалигини механизатсиялаш муҳандислари институти, Пиллачилик институти, Мева-сабзавот институти каби олий ўқув юртлари ташкил этилди.

Маълумки таълим-тарбия масалаларини ҳал этиш малакали ўқитувчи кадрлар тайёрлашга бевосита боғлиқ эди. Аммо бу даврда бундай ўқитувчилар етишмас эди. Гарчи 1928 йилга нисбатан 1930 -1933 йилларда республикада ўқитувчи кадрлар сони бирмунча ошган бўлсада, бироқ улар мактаблар эҳтиёжини қондиrolмас эди. Ўқитувчилар асосан, Ўрта Осиё давлат университети (ҳозирги Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети) ва Ўзбекистон давлат университети (ҳозирги Самарқанд давлат университети),

педагогика институтлари ва техникумлари, шунингдек, педогогик курсларда тайёрланган. Педагогика курслари 1-4- синфлар учун, педагогика техникумлари қисман бошланғич мактаблар, асосан, 5-8- синфлар учун, университет ва педагогика институтлари эса тўлиқсиз ўрта ва ўрта мактаблар учун кадрлар етказиб берди.

Ўзбекистон умумтаълим мактабларининг ўқитувчи кадрлар билан таъминланиши қуйидагича бўлган[5].

Ўқув йиллари	Барча мактаб ўқувчилари	Бошланғич мактаблар бўйича	Тўлиқсиз ўрта мактаблар бўйича	Ўрта мактаблар бўйича
1	2	3	4	5
Жами:				
1929-30	14464	11002	2130	номаълум
1932-33	19314	13801	2869	429
1933-34	17817	12807	2985	933
1934-35	18136	12695	3797	1075
1935-36	19808	13082	4966	1559
1939-40	22743	15153	5847	1743
Шаҳарларда:				
1929-30	4864	2611	1561	номаълум
1932-33	5535	2736	2131	429
1933-34	4004	920	2076	915
1934-35	4403	1197	2128	1054
1935-36	5330	1227	2499	1506
1939-40	6427	1958	2654	1815
Қишлоқларда:				
1929-30	9600	8331	569	36
1932-33	13779	11065	738	-
1933-34	13813	11887	909	18
1934-35	13733	11498	1669	21
1935-36	14478	11855	2467	53
1939-40	16593	13543	2875	75

Жадвалда келтирилганидек, ўқитувчилар сонининг камайиши икки йиллик ўсмирлар мактабларининг ёпилиши туфайли рўй берган.

Мустабид тузум мактаб ўқитувчиларининг маълумот даражаси масаласига алоҳида эътибор берган, зеро ўқув жараёнининг сифати билан бирга ёш авлодни коммунистик руҳда тарбиялаш натижалари ҳам ўқитувчиларнинг касбий-маълумот даражасига ва ғоявий шаклланишига бевосита боғлиқ бўлган.

Айни вақтда шуни ҳам таъкидлаш жоизки, мутахассис ўқитувчилар етишмаслиги ҳолатлари айрим вилоят қишлоқларида кўпинча кўзга ташланар ва талаб даражасидаги билимга эга бўлмаганларни ҳам болаларга билим бериш ҳоллари мавжуд эди.

1934 йилдаги текширишлар натижасида биргина, Жаркўрғон туманидаги 170 та ўқитувчидан атиги 6 таси олий маълумотли эканлиги аниқланган. 1930-31 ўқув йилида Ўзбекистонда бошланғич мактаб ўқитувчиларининг 54,8 фоизи бошланғич маълумотли, 17,3 фоизи қисқа муддатли курсларни битирган ва 18,7 фоизи ўрта педагогик маълумотга эга эди[6]. Бундан кўриниб турибдики Республикада Олий маълумотли ўқитувчилар бор йўғи 8,6% ни ташкил қилган.

Олий мактаб битирувчилари орасидан кейинчалик Т.Н. Қори-Ниёзий, Ҳ.М. Абдуллаев, Т.А. Саримсоқов, Т.З. Зоҳидов, С.Ю. Юнусов, У.О. Орифов, О.С. Содиқов, Ойбек, Ғ.Ғулом, Уйғун, Қ.З. Зокиров, А.А. Асқаров, А. Дадабоев, Ж. Маҳсумов, Я.Ғ. Ғуломов, И.М. Мўминов, М.А. Ҳожихонова, З. Умидова, А.М. Махсумов, Т. Нажмиддинов, Ҳ. Олимжон, Зулфия, Ш. Рашидов, Ойдин (Собирова) каби фан, маданият ва давлат арбоблари етишиб чиқдики, айнан

уларнинг ғайрат-шижоати, илм олишга ва замонавий мутахассисликларни эгаллаши туфайли Ўзбекистоннинг иқтисодий ва маданий ривожланишига туртки берди.

Ўрганилаётган даврда юқори малакали педагог кадрларга бўлган эҳтиёж катта эди. 1936-йил Конимехдаги Педтехникумда 150 талаба (129 ўғил ва 21 қиз бола) ўқиётган эди. 16-20 ёшдаги йигит ва қизлар ўқиши лозим бўлган бу техникумнинг талабалари 14-16 ёшли ўсмирлар бўлган. Бу туманда 7 ва 10 йиллик маълумотли ёшлар бўлмаганлиги учун номигагина мавжуд бу техникумга Компартия ва Шўроларнинг топшириғи билан мактаб ўқувчилари ғайриқонуний қабул қилинган. Бошқа ўқитувчилар бўлмаганлиги боис техникумдаги 6 та ўқитувчи ўқув юртидаги барча дарсларни тақсимлаб олган. Улар ҳар куни икки маҳалда 10-22 соатдан дарс ўтган. Техникумда дарсликлар, бадий адабиётлар, ўқув куроллари, режалар ўқув дастурлари йўқ эди. Техникумда яккаю-ягона тўғарак партия тарихини ўрганиш тўғараги бўлиб, у ҳам текшириш ўтказиладиган пайтларда фаолият юритган.

Ўша пайтда Республикадаги техникумларнинг деярли барчасида ўқитувчилар, дарсликлар ўқув куроллари мутлоқо етишмас эди. Ўқув тарбиявий, услубий ишлар йўлга қўйилмаган. Натижада талабаларнинг билим савияси шу даражада паст бўлганки, биргина Самарқанд Кооператив техникуми талабаларига 405 сонини 3 га бўлиш топширилганда бирорта талаба бу оддий арифметик ҳисобни еча олмаган[7].

Ушбу эҳтиёждан келиб чиққан ҳолда педагог кадрлар тайёрлаш тизими шакллантирилди. Ушбу тизимда 1 университет, 18 та педагогика ва ўқитувчилар институтлари, 43 та педтехникум, 25 та бир ва икки йиллик курслар фаолият кўрсатган[8].

1936 йил сентябрда Ўрта Осиёда биринчи олий мусиқа ўқув юрти – Тошкент давлат консерваторияси ташкил этилган. Унда ишлаш учун Ленинград, Москва ва Киев консерваторияларидан Г. Нейгауз, Т. Мушел, А.Тюмен, М. Штейнберг, А. Котляровский ва бошқалар таклиф этилиб, дастлабки йили унда 36 талаба таҳсил олган, 1941 йилга келиб улар сони 100 дан ошган[9].

Олий ўқув юртларини педагог кадрлар билан таъминлаш муаммосини аспирантура тизимини йўлга қуйиш орқали ҳал қилишга киришилди. Бунинг учун мавжуд аспирантура тармоқларини кенгайтирилиб, уларга киришнинг танлов тартиби жорий этилди.

Кундузги аспирантура билан бир қаторда сиртки аспирантура ҳам ташкил қилинди. Масалан, ЎзДУ, Режа институти, Қишлоқ хўжалиги, Тиббиёт, Тошкент ирригацияси ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти ва бошқа олий ўқув юртларида сиртки аспирантуралар очилган эди. 1940 йилга келиб университетдаги аспирантлар сони 3,5 баравар ортиб, 106 кишига етган. Умуман 1941 йилга келиб Республика Олий ўқув юртларидаги аспирантлар сони 1931 йилга нисбатан 5 баравар ортиб 70 кишидан 350 кишига етган[10]. Ҳар йили олий мактаб профессор-ўқитувчиларининг сафи аспирантура тизими орқали илмий даражага эга бўлган ўнлаб юқори малакали мутахассислар ҳисобига кенгая борган.

Бу мисоллар аслида халқимизда илмга, маърифатга, цивилизация ютуқларидан баҳраманд бўлишга интилиш юқори бўлганидан далолат беради. Агар 30-йилларнинг ўрталарида бошланган қатағон авж олган сталинча маъмурий буйруқбозлик бошқариши акс таъсир этмаганида мутахассислар тайёрлашдаги ютуқлар янада салмоқли бўлар эди.

Қатағон биринчи галда зиёлилар, ўқимишли ва жамоат ишида фаол, соф виждонли кишилар бошига ёғилган. Улар орасида профессорлардан А.Фитрат, П.Солиев, педагоглардан А.Йўлдошев, Н. Саидов ва бошқа кўплаб кишилар бор эди. Кўплаб олим-у муҳандислар, агроном-у адабиёт ва санъат арбоблари қатағон қилинди. Масалан: 1937 йилда Тошкент шаҳридаги мактаблардан 22 ўқитувчи Қўқон, Самарқанд ва Бухоро шаҳарларидан 50 дан ортиқ ўқитувчи ва мактаб раҳбарлари “Халқ душмани” деб “фош этилган” ва қатағон қилинган. Республикадаги Педагогика Олий ўқув юртларининг 8 директоридан 5 таси “Халқ душмани” сифатида айбланган. Фитрат, Ғози Юнусов, Отажон Ҳошимов, Пўлат Солиев каби машҳур олим ва жамоат арбоблари халқнинг энг ашаддий душманлари, учига чиққан буржуа миллатчилари, Республикада 3700 ўқитувчи етишмаслигининг бош айбдорлари деб йўқ қилиб

юборилган[11]. 1937-1939 йилларнинг ўзида 41 минг айбсиз киши, шу жумладан мутахассислар қамокқа олиниб, улардан 6920 нафари отиб ташланди[12]. Натижада республика ўзининг юқори малакали кадрларидан ажралиб, зиёлилар авлодларининг узвийлиги шавқатсизларча бузилди ҳамда олий ва ўрта касб таълими имкониятлари заифлашди.

Иттифоқ марказий ҳокимияти маҳаллий аҳолининг ижтимоий, шу жумладан, маориф ва фан борасидаги муаммоларини кенг тарзда ҳал қилишга хайрихоҳлик билдирмади. Бунга маҳаллий миллат фарзандларининг, айниқса қишлоқ болаларининг ўқишга кам жалб этилиш ҳолати ёрқин мисол бўла олади. Маҳаллий аҳоли вакиллари техникум ва олий ўқув юртлари талабалари умумий миқдорининг, масалан, Ўрта Осиё давлат университети ва Ўзбекистон давлат университети талабаларининг учдан бир қисмидан ҳам камроғини ташкил этган[13], тиббиёт ва индустриал институтларидаги аҳвол эса бундан ҳам баттарроқ бўлган[14]. Фақат қишлоқ хўжалиги соҳаси бўйича ўқув юртларида маҳаллий миллат ёшлари, ўқувчилар умумий миқдорининг қарийб ярминигина ташкил этган ҳолос. Яна шуни ҳам таъкидлаб ўтиш лозимки, маҳаллий миллат ўқувчилари ва талабалари уларга тегишли бўлмаган сабабларга кўра, шу жумладан, давлат томонидан озик-овқат учун бериладиган маблағнинг бекор қилиниши натижасида бошқа миллатларга мансуб ўқувчиларга қараганда икки баробар кўпроқ қисми ўтолмай қолган[15].

Шу билан бирга маҳаллий мутахассисларни ўрта махсус ва айниқса олий ўқув юртларига жалб қилишга етарли эътибор берилмаган. Ўрта Осиёдаги энг катта олий даргоҳ ҳисобланган Ўрта Осиё давлат университетининг ташкил топганига 20 йилга яқин вақт ўтган бўлса-да, 197 профессор-ўқитувчисининг таркибида 136 рус, 3 украин, 19 яҳудий ва ҳатто бир америкалик ўқитувчи бўлган ҳолда, маҳаллий миллатлардан фақат 18 ўзбек, 2 қozoқ ва 1 қирғиз вакили бўлган[16].

Мазкур университетнинг 90 нафар илмий даражага эга бўлган ўқитувчилари орасида фақат Т.Қори-Ниёзов-профессор, 6 нафар доцент-Зоҳидов, Исломов, Муқимов, Рустамов, Саримсоқов, Шамсиев ва доцент вазифасини бажарувчи С.Азимовлар бор эди ҳолос. ТошМининг 249 ўқитувчиларидан атиги 46 нафари маҳаллий аҳоли вакилларидан бўлган эди[17].

Иттифоқ сиёсий раҳбарияти республикада рус тилининг мажбурий ўрганилиши ҳақидаги қарорида айниқса халқ маорифи соҳасида руслаштириш жараёнини кескин кучайтиришга оид ўз қатъиятини очик-ойдин ифода этди. Айнан, ўз мақсадига эришиш учун 1940 йили Иттифоқ марказининг қарори билан республикада лотин алифбосидан кириллитсага ўтказилди. Бу йўлда миллий зиёли вакилларининг ҳеч қандай эътирози назарга олинмади.

Бунинг устига 1937-1938 йиллардаги оммавий катағонлардан сўнг болшевик совет тузумининг тил сиёсати бобида олиб бораётган тадбирларга қарши кайфиятдагилар ҳам чурк этмасликка мажбур бўлди. Бундан фойдаланган ҳокимият вакиллари Иттифоқ маркази сиёсатини амалга оширишда ҳатто зўр ташаббускорлик билан фаолият кўрсатди. 1939 йилда Халқ Маорифи Комиссарлиги ҳисоботномаларида Ўзбекистон олимларининг айрим асарларида совет ҳокимиятининг сиёсий, ижтимоий, иқтисодий ютуқларига берилган танқидий баҳолар сифатида таъкидлаб ўтиладики, “бир қатор нашрга тайёр ишларда зарарли ғояларнинг мавжуд бўлганлиги туфайли улар йўқотиб юборилган”[18].

Қорақалпоғистоннинг Ўзбекистон таркибига кирганидан салкам бир йил ўтгач, Автоном ХКС ва вилоят партия комитети томонидан 1938 йил мартада “ҚАССР Халқ Маорифи Комиссарлиги тизимида зарарқундалик оқибатларини бартараф этиш бўйича тадбирлар ҳақида” қарор қабул қилинди. Мазкур қарорда “халқ душманлари хорижий давлатлар жосуслари, буржуа миллатчилари-Алиев, Алимов, Ризаев, Куленев, Квачев, Аҳмедовлар ўзларининг Халқ Маорифи Комиссарлигидаги гумашталари Туреев С., Туреев П. ва бошқалар воситасида халқ маорифи соҳасига катта зарар етказдилар. Бу халқ душманларидан ажратиб олмоқчи бўлдилар, улар мактабларда маҳаллий аҳоли фарзандларини рус тилини ўрганиш имкониятидан маҳрум этдилар, улар мактаб ёшига етган болаларнинг кўпчилигини саводсиз қилиб қўйдилар”[19].

Хулосалар:

Хулоса қилиб айтганда 20-30-йиллар охирида ҳукумат мактаб ва ўқув юртларида ўтказиладиган фанлар тури ҳақидаги кўрсатмаларида ҳамда рус тилининг Ўзбекистон халқ таълими тизимида асосий таянч бўлиб қолиши учун бор имкониятларини ишга солган. Мутахассислар тайёрлаш жараёни миллий-маданий негиздан бегоналаштирилгани ҳам салбий ҳол бўлган. Бу жараёнлар ўзбек халқининг буюк ўтмиши бузилган тарзда талқин этилиб, тарихий замонлар ва даврлар ўртасидаги боғлиқлик йўқолишига олиб келган ҳамда ёш авлодлар ўз миллатининг чинакам тарихидан тобора узоқлаштирган.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Стенографический отчет III Курултая Советов Узбекистана. – Т.: 1929. – С. 114-141, 271-282.(Verbatim report of the III Kurultai of Soviets of Uzbekistan. – Т.: 1929. – P. 114-141, 271-282.)
2. Аманов К. Производственно-техническая интеллигенция Узбекистана. Ташкент. “Фан”. 1975. с.59.(Amanov K. Production and technical intelligentsia of Uzbekistan. Tashkent. “Fan.” 1975. p.59.)
3. Ўзбекистон Миллий архиви, 837-фонд, 3-рўйхат, 1138-иш, 4-варақ. (National Archives of Uzbekistan, Fund 837, List 3, Case 1138, Sheet 4.)
4. Съезды Советов в документах (1917-1937 гг.) Т. VII. – М.: Госполитиздат, 1965. – С. 185.(Congresses of Soviets in documents (1917-1937) T. VII. – М.: Gospolitizdat, 1965. – P. 185.)
5. Культурное строительство в СССР. Стат. Сб.-М. –Л.: Госкомиздат, 1940. –С. 48-49. Народное образование, наукам культура в СССР. Стат. Сб.-М. –Л.: Госкомиздат, 1940. –С. 48-49. Народное образование, наукам культура в СССР. Стат. Сб. –М.: Политиздат, 1989. –С. 47-49. (Cultural construction in the USSR. Stat. Sat.-M. –L.: Goskomizdat, 1940. –S. 48-49. Public education, cultural sciences in the USSR. Stat. Sat.-M. –L.: Goskomizdat, 1940. –S. 48-49. Public education, sciences and culture in the USSR. Stat. Sat. –M.: Politizdat, 1989. –S. 47-49.)
6. Очилов И. Ўзбекистон комсомолининг умумий мажбурий таълим учун кураши. Т., 1958. 54- б.(Ochilov I. The struggle of the Komsomol of Uzbekistan for general compulsory education. T., 1958. P. 54.)
7. “Коммунист” 1933, 4-сон, 50-бет.("Communist" 1933, issue 4, page 50.)
8. Эргашев Қ. Ўзбекистонда халқ таълимининг ривожланиш тарихи - Т.: Ўқитувчи, 1998. - 17 б.(Ergashev Q. History of the development of public education in Uzbekistan - Т.: Teacher, 1998. - 17 p.)
9. Умарова С. Высшее образование Узбекистана за 25 лет. – Т.: 1949. – С.47.(Umarova S. Higher education in Uzbekistan for 25 years. - Т.: 1949. - P.47.)
10. Рашидов Г. История социалистического Ташкента, 1-т., - Т: 1965. – С. 277-278.(Rashidov G. History of socialist Tashkent, 1-vol., - Т: 1965. – P. 277-278.)
11. “Коммунист”, 1937 г. 11-12 сон, 42-бет. ("Communist", 1937. Issue 11-12, page 42.)
12. Совет Ўзбекистони, 1991,15 сентябр. (Soviet Uzbekistan, September 15, 1991.)
13. Ўзбекистон Миллий архиви, 94-жамғарма, 5-рўйхат, 2663-иш, 10-варақ. (National Archives of Uzbekistan, fund 94, list 5, case 2663, sheet 10.)
14. Ўзбекистон Миллий архиви, 94-жамғарма, 5-рўйхат, 2663-иш, 17-варақ.(National Archives of Uzbekistan, fund 94, list 5, case 2663, sheet 17.)
15. Ўзбекистон Миллий архиви, 94-жамғарма, 5-рўйхат, 2663-иш, 11-варақ.(National Archives of Uzbekistan, fund 94, list 5, case 2663, sheet 11.)
16. Ўзбекистон Миллий архиви, 94-жамғарма, 5-рўйхат, 2663-иш, 3-4-варақлар.(National Archives of Uzbekistan, fund 94, list 5, case 2663, sheets 3-4.)
17. Ўзбекистон Миллий архиви, 837-жамғарма, 14-рўйхат, 608-иш, 132-варақ.(National Archives of Uzbekistan, Fund 837, List 14, Case 608, Sheet 132.)

18. Ўзбекистон Миллий архиви, 94-жамғарма, 5-рўйхат, 3324-иш, 11-варақ.(National Archives of Uzbekistan, fund 94, list 5, case 3324, sheet 11.)
19. Ўзбекистон Миллий архиви, 837-жамғарма, 32-рўйхат, 1336-иш, 142-варақ.(National Archives of Uzbekistan, Fund 837, List 32, Case 1336, Sheet 142.)

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000